

HARBIY XIZMATCHILARDA O'Q OTISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

**Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muxandislik bilim yurti,
Qurollanish va otish kafedrası o'qituvchisi,
Shamshiyev Ravshan Rustam o'g'li**

**Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muxandislik bilim yurti,
Qurollanish va otish kafedrası katta o'qituvchisi,
Temirov Bahodir Baxtiyorovich**

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy jangovar harakatlarda (operatsiyalarda) Harakatlanuvchi nishon harakat boshida paydo bo'lishi, o'q tekkan holatda yoki harakat oxirida g'oyib bo'lishi va ikkala tomon harakat qilayotganida ham, unga qarata o't ochish imkonini berishi. Bu borada rivojlangan davlatlarning tajribasidan foydalangan holda ishlarni amalga oshirish muhim hlgı bo'yicha so'z boradi.

Kalit so'zlar: Jahonda va markaziy osiyo davlatlarida yuzaga kelayotgan xavf-xatar va tahdidlar, avvalo, xalqaro terrorism, ekstremizmning yangicha ko'rinishlari.

Bugungi kunda, jahonda va markaziy osiyo davlatlarida yuzaga kelayotgan xavf-xatar va tahdidlar, avvalo, xalqaro terrorism, ekstremizmning yangicha ko'rinishlari va ommaviy tartibsizliklarning yuzaga kelishi va tobora kuchayib borayotganligi

Qurolli kuchlarimizning barcha bo'linmalaridan yuqori tayyorgarlik va xizmatga bo'lgan mas'uliyatni yanada oshirmoqda. Mamlakatimizning tinchligi va osoyishtaligiga bo'lgan har qanday tahdidlarning oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash tizimini ilg'or xalqaro standartlar asosida takomillashtirish, shuningdek, zamon talablaridan

kelib chiqib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va Qurolli Kuchlarning kadrlar salohiyatini oshirish bugungi kunning dolzarb vazifasi bo'lib qolmoqda. Qurolli kuchlarimizning professional harbiy kadrlarni tayyorlashda jumladan Oliy harbiy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga innovatsion texnik vositalar va uslublarni joriy etishni taqozo etmoqda. Shu o'rinda aytish joizki, harbiy xizmatchilar maxsus vazifalarni bajarish vaqtida, joyda muqim turgan dushmanlarga emas, aksariyat hollarda harakatlanish jarayoniga to'qnash keladilar. Bu esa harbiy xizmatchilarga dushmanni harakatlanish vaqtida yo'q qilish vazifasini yuklaydi. Dushmanni birinchi o'q bilan yakson qilish uchun, albatta nishonning harakatiga kiritiladigan tuzatishlarni tezda aniqlab va o'q otishga tuzatishlar kiritish kerak bo'ladi. Shu sababli o'quv jarayonlarida o'q otish bo'yicha amaliy mashg'ulotlarda harakatlanuvchi nishonlarga qarata o'q otish usullarini doimiy ravishda takomillashtirib borish lozimligi bizdan yuqori jangovor shaylik va amaliy ko'nikmalarni talab qiladi. Harakatlanuvchi nishon harakat boshida paydo bo'lishi, o'q tekkan holatda yoki harakat oxirida g'oyib bo'lishi va ikkala tomon harakat qilayotganida ham, unga qarata o't ochish imkonini berishi lozim[1]. Bu borada rivojlangan davlatlarning tajribasidan foydalangan holda ishlarni amalga oshirish muhim hisoblanadi.

Turkiya jandarmeriyasi va qurolli kuchlari tizimida ko'plab turdagi harakatdagi nishonlardan foydalanib kelinmoqda. Bulardan ba'zi birlarini ko'rib chiqamiz.

TG 350 - bu to'g'ridan-to'g'ri temir yo'l tizimiga o'rnatilgan harakatlanuvchi nishon. TG 350 bitta temir yo'l iziga o'rnatiladi va normal haraktlanish yoki aylanish funksiyasini ta'minlaydi. Alyuminiy qoplamali korpusga o'rnatilgan, nishonga tegib qaytayotgan alangani simulyatsiya qiladi. Harbiy standartlarga muvofiq qurilgan va sinovdan o'tgan[2] (1-rasm.)

1-rasm. TG 350 – temir yo‘l iziga o‘rnatilgan haraktdagi nishonning ko‘rinishi

TG 82-70 BRP To‘satdan paydo bo‘luvchi nishon, mexanizmi elektron nishon maydonlarida yoki harakatlanuvchi aravalarda mobil foydalanish uchun mo‘ljallangan va turli xil kalibrli avtomatlar va miltiqlardan foydalangan holda jangovar o‘q-dorilar bilan turli mashqlarni bajarishda haqiqiy mashg‘ulotlarga yaqinlashtirish imkonini beradi[2] (2-rasm).

2.-rasm. TG 82-70 BRP to‘satdan paydo bo‘luvchi nishonlarning ko‘rinishi

TG 82-162 MS aylanuvchi nishon - tarmoqdan statsionar ishlash uchun mo‘ljallangan. Ushbu do‘st yoki dushman kabi aylanadigan nishon, huquqni muhofaza qilish organlari va maxsus kuchlar xodimlarining taktik mashg‘ulotlari uchun juda mos keladi. Do‘st yoki dushmanning ko‘rish vaqtini mashqning

talabiga binoan belgilash mumkin[2] (3- rasm).

3-rasm. TG 82-162 MS aylanuvchi nishon ko‘rinishi

AQSH qurolli kuchlari tizimida ham ko‘plab turdagi harakatdagi nishonlardan foydalanib kelinmoqda. Ushbu nishonlarning ayrimlarini ko‘rib chiqamiz. MotoShot to‘rt g‘ildirakli robot. Ko‘rish masofasi 1000 metrgacha bo‘lgan, oldinga va orqaga qarab tezlikni sozlanishi bilan 2,4 gigagersli raqamli masofadan boshqarish pultiga ega. Nishon o‘rnatish uchun ikki dona standart kronshteyn mavjud. Batareyani zaryadlovchi 12 v li qurilmaga ega[3] (4-a,b rasm).

a)

b)

4 a,b-rasmlar. MotoShot to‘rt g‘ildirakli robotning ko‘rinishi

MT-74 Ranjning 4WD harakatlanuvchi nishonli tizimi. Istalgan joyga borib, MT-74 Ranjning 4WD harakatlanuvchi nishonli tizimi bilan turli o‘q otish mashqlarini bajarish mumkin. MT-74 Renjer harakatlanuvchi nishoni notekis joylar (dala, o‘rmon)larda turli hil mashqlarni bajarish uchun mo‘ljallangan[4] (5-

rasm).

5-rasm. MT-74 Renjering
4WD
harakatlanuvchi nishonining
ko'rinishi.

6-rasm. MT-72
Rover mustahkam
harakatlanadigan
nishonning ko'rinishi

MT-72 Rover mustahkam harakatlanadigan nishoni Istalgan joyga borib, MT-72 to'rt g'ildirakli robotli harakatlanuvchi nishon tizimi bilan turli o'q otish mashqlarini bajarish mumkin. Shu sababli, u taktik jamoaning maydonda duch kelishi mumkin bo'lgan haqiqiy muhitni yaratish uchun mo'ljallangan. Va u o'zi harakatlanuvchi yoki qayta sozlanadigan temir yo'lga o'rnatilishi mumkin[5] (6-rasm).

Benning 2016 konferensiya marafoni uchun manyovrchan robot- nishoni. Michigan shtatida joylashgan Pratt & Miller Defence, I/ITSEC 2017 uchun harakatlanadigan nishonlarning, piyoda variantini yangilashdi. Kompaniya poligon atrofida avtonom harakatlanadigan va o'qqa ta'sir ko'rsatadigan 4x4 hajmdagi transport vositalarini ishlab chiqardi (ularga nishon o'rnatilgan)[6] (7-a,b rasm).

a)

b)

- a,b rasm. Benning 2016 konferensiya marafoni uchun
- manyovrchan robot- nishonining ko‘rinishi

Yuqoridagi harakatlanuvchi nishonlarning turlari va ularni taktik-texnik o‘ziga xos xususiyatlarining tahlillariga ko‘ra:

Aksariyat harakatlanuvchi nishonlar temir yo‘l relsiga o‘rnatiladi;

Ba’zi nishonlar g‘ildirakli aravachalarga o‘rnatiladi;

Ayrim harakatlanuvchi nishonlar ikki o‘lchamli (2D) yoki zamonaviy nishonlar uch o‘lchamli (3D) odam shaklida o‘rnatilmoqda;

Nishonlarning harakati masofadan pult orqali va inson omili yoki mexanik ta’sirda boshqarilishi mumkin;

Rivojlangan davlatlarda harakatlanuvchi nishonlarga qarata o‘q otishni baholash ham turlicha.

Shu o‘rinda xulosa qiladigan bo‘lsak, yuqori malakali, harbiy – professional kadrlarni tayyorlashda va ularni jangovar ruxiyatini yuksaltirishda “o‘q otish tayyorgarligi” fanining o‘rni beqiyos xisoblanadi. Shu sababli, harbiy xizmatchi va xodimlarni o‘q otish bo‘yicha malaka va ko‘nikmalarini doimiy ravishda oshirib borish maqsadga muvofiqdir. Harakatlanadigan nishonlarga qarata o‘q otish amaliyotini o‘rganishda ushbu yo‘nalish ayrim kamchiliklarni to‘ldirib, o‘q otuvchilarni yanada o‘ziga ishonchini oshirishda katta yordam beradi.

Shularni inobatga olib, harbiy xizmatchilarni harakatlanuvchi nishonlarga qarata o‘q otishga tayyorlab borishda, malaka va ko‘nikmalarni xosil qilish

maqsadida quyidagi takliflarni ilgari surdik:

harbiy xizmatchilarni o'q otish tayyorgarligi yuzasidan zamonaviy texnik vositalar va uslublarni joriy etish;

o'q otish tayyorgarligi bo'yicha o'quv jarayoniga harakatlanuvchi nishonlarning turli xillarini joriy qilish;

harakatlanuvchi nishonlarga qarata o'q otishni baholash uslublarini ishlab chiqish;

harakatlanuvchi nishonlarni halqaro tajribalarga tayangan holda yangicha na'munalarini tadbiq qilish. Ushbu takliflar yuzasidan olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishimiz davomida harakatlanuvchi nishonning o'quv mobil prototipini ishlab chiqish uchun, uning konstruktiv parametrlari, massasi, harakatlanish yo'nalishi va tezliklari xisoblab chiqildi va asoslantirildi. Bu borada ilmiy tadqiqot ishlari davom ettirilmoqda.

Xulosa

Ushbularni xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tmoqchimizki, biz taklif etayotgan, ushbu harakatlanuvchi nishonning o'quv mobil haqiqiy o'q-dorilarni otish uchun mo'ljallangan, bu esa harbiy xizmatchilarga yanada real tasvirni beradi va ularning bu boradagi ko'nikma va amaliy tajriba olishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <http://www.kozateknik.com/ru/sistemy-obucheniya-strelbby/misheni/dviz-hushchiesya-misheni>
2. <https://www.range-systems.com/product/multi-flag-ipsc-target-handgun/>